

L'obésité de l'adolescent*

Daniel Berthier ⁽¹⁾

On parle beaucoup d'obésité de l'adolescent depuis quelques années. Phénomène de société ? Expression somatique d'un certain mal de vivre ? Protestation ? Laisser-aller ? Nouveau modèle culturel ? Il est difficile de cerner tous les aspects de ce problème, et le rôle du médecin n'est pas celui du sociologue, mais de prendre en charge la souffrance individuelle sous tous ses aspects. Ceux-ci sont de deux ordres : somatique et psychologique. Dans cet exposé, nous nous pencherons de préférence sur le second.

La définition de l'obésité concerne un excès de poids supérieur à deux déviations-standard ou à 20% du poids idéal pour la taille. Ces chiffres ne tiennent pas compte des variations individuelles, familiales ou ethniques. Cependant, on estime à 7% le nombre d'adolescents obèses selon ces critères dans la région parisienne. Aux U.S.A., 9% des garçons et 12% des filles sont considérés comme obèses.

Les répercussions de cet état sont de trois ordres : esthétique (l'habillement, la piscine), de santé (moindre aptitude à l'effort physique, troubles digestifs...) et psychologique (marginalisation par rapport au groupe).

* Fédération Nationale des Sociétés Médicales Homéopathiques de France - Poitiers, Mai 1998.

(1) Médecin Homéopathie - 12, Quai Jules Courmont - 69002 Lyon.

Sur le plan physique

Les besoins caloriques de l'adolescent se définissent comme suit :

- Le métabolisme de base est de 1 700 calories pour un garçon de 50 kgs, et de 1 250 à 1 500 calories chez la jeune fille du même poids.
- L'apport énergétique pour l'activité physique est de 50 à 60 cal/kg/j chez le garçon, et de 40 à 50 chez la fille.
- Les répartitions entre glucides, lipides, protides devront être un peu plus riches en protides pendant la croissance, et préférer les glucides lents.
- L'apport en calcium, fer, sels minéraux et oligo-éléments devra être suffisant et ne pose pas de problèmes dans nos sociétés.

Dans plus de 75% des cas, l'obésité de l'adolescent est constituée dès l'âge de 6 ans. Il ne s'agit donc pas d'un problème spécifique. Toutefois, l'adolescence marque le tournant vers plus d'autonomie, donc une meilleure prise en charge personnelle du problème. La pression de l'entourage, des amis, de la mode, jointe aux transformations pubertaires et leur cortège de désirs de séduction, peut concourir à une meilleure participation aux consultations et aux mesures thérapeutiques proposées.

PSYCHOPATHOLOGIE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

Il nous a semblé intéressant de nous interroger sur des comporte-

ments rencontrés quotidiennement chez la plupart des adolescents qui consultent pour obésité. Deux semblent plus spécifiques : le grignotage et l'hyperphagie à connotation familiale. La boulimie vraie semble assez rare. Ces comportements ne sont pas corrélés à la sensation de faim, mais semblent le résultat d'un ennui profond. Le besoin d'une activité orale incessante n'entraîne pas la satiété, mais un sentiment de culpabilité et un ennui supplémentaire.

L'inactivité joue aussi un rôle fondamental et serait plus importante dans la genèse de l'obésité que l'hyperphagie, selon certains auteurs.

Diverses hypothèses psychopathologiques ont été avancées. S'il est difficile de mettre en avant un facteur génétique vrai en observant la morphologie des parents, on peut retenir des comportements inappropriés de ces derniers, en particulier de la mère, dans les premiers mois de l'enfance. Les nourrissons manifestent un certain nombre de besoins distincts au moyen d'un seul canal de communication : les cris ou les pleurs. Si, à chaque manifestation, il reçoit de la nourriture, il sera incapable par la suite de faire la différence entre la sensation de faim, de satiété, ou tout autre malaise ou tension. L'adolescent obèse n'est pas parvenu à cette autonomie d'une bonne gestion par lui-même de ses besoins alimentaires qui sont contrôlés de l'extérieur, comme s'il n'était pas propriétaire de son corps et de ses sensations. Il y aurait donc un conditionnement conduisant l'enfant, puis l'adoles-

cent au recours alimentaire systématique face à toute tension.

Au-delà de ces explications, il existe une autre approche du problème, qui nous est suggérée par les techniques utilisées chez l'adulte. La première question que nous devons nous poser est la suivante : s'il est vrai que le cerveau humain ne fait rien au hasard, quelles sont les motivations positives qui expliquent que le sujet a (inconsciemment) fait exprès de grossir ?

Les raisons de grossir

■ **Le bénéfice d'être gros** : il peut être conscient ou inconscient, mais il existe de toutes façons, même si le sujet a perdu la mémoire de la raison première.

Pour expliquer ce mécanisme, on peut faire le parallèle avec les phobies : tel sujet, à l'âge de 18 mois, a mis en place un mécanisme de peur de l'escalier, très utile pour éviter de se blesser. Puis il oublie ce mécanisme en grandissant et en prenant de l'assurance. Plus tard, à la suite d'une perturbation quelconque dans son existence, il souffre brusquement de vertige des hauteurs sans en comprendre la cause. L'hypnose nous apprend que son circuit de préservation jusque-là en sommeil s'est réactivé, alors que le bénéfice premier est devenu sans objet : il n'a plus de raison d'avoir peur du vide ! Ce comportement fonctionne alors en mode automatique, bien que ce qui l'a motivé n'ait plus de raison d'être.

Il en est parfois de même dans la prise de poids. L'origine du bénéfice de certains comportements alimentaires remonte à l'enfance et, lors d'une phase d'anxiété ou de dépression, les habitudes instinctives reviennent.

Il existe également des bénéfices plus conscients, d'origine socio-culturels. L'image associée à la stature de l'obèse est faite de douceur, de gentillesse, de rondeur, d'accueil, de bonhomie... Dans un certain nombre de pays latins ou

africains, le fait d'être gros signifie richesse et pouvoir, l'obésité de la femme fait partie des canons érotiques. Dans notre propre culture, les mensurations de la femme idéale ont souvent varié selon le temps et les modes...

■ **Calmer l'angoisse** : notre société est anxiogène et peu de sujets y échappent. Il est bien connu que le fait de manger, et de préférence à satiété, et sucré, a un effet tranquillisant dès l'enfance. Par ailleurs, certains aliments, comme le chocolat, favorisent la sécrétion de bêta-endorphines.

■ **La dépression sous-jacente** : une prise de poids peut être le révélateur d'une dépression masquée. Dans ce cas, comme pour l'anxiété, le plaisir de manger devient une compensation facile à réaliser. Certains sujets recherchent les calories « pour se soutenir », « pour se donner des forces », « pour se remonter... » etc. Le problème est que, très souvent, le sujet ressent juste après une grande culpabilité qui vient majorer son angoisse et sa dépression. Comme la seule réponse à ce mal-être est de manger, la boucle est fermée.

■ **La mauvaise image de soi** : elle remonte souvent à l'enfance et elle est le fruit d'une éducation perçue par le sujet comme étant trop rigide ou culpabilisante. La projection depuis l'extérieur de cette image négative, reprise, acceptée et confortée par le sujet, s'inscrit profondément chez l'enfant et persiste à l'adolescence (« Je suis nul en tout »). Certains sujets cherchent à établir une « cohérence » entre une personnalité peu valorisante et un corps peu attractif. C'est, en quelque sorte, une recherche d'harmonie. Plus rarement, la prise de poids correspond à une auto-punition que l'on s'inflige pour ne pas être tel qu'on le souhaiterait.

■ **L'esprit de contradiction** est particulièrement développé à l'adolescence. Le matraquage médiatique qui nous impose une image de la femme (ou de l'homme) idéale avec ses phénomènes de mode, véhiculé par les parents, peut entraîner à *contrario* une réaction

d'opposition à un standard qui ne tient pas compte de l'individu. Dans ce cas, le sujet exprime fermement son droit à la différence. De même, les remarques désobligeantes des parents ou des amis peuvent donner un résultat similaire.

■ **La peur de l'autre** : la prise de poids prend ici la valeur d'une protection anti-sédution, surtout chez la jeune fille. Il s'agit alors d'établir un rempart (de graisse) qui mettra le sujet à l'abri des tentations.

■ **Le manque de confiance en soi** : très proche du problème précédent, il s'en différencie par le fait qu'il est consciemment exprimé, sur le mode négatif : « Je n'y arriverai jamais », « J'ai toujours échoué », « Je suis incapable de... », etc. Il est souvent corrélé avec la mauvaise image de soi depuis l'enfance.

■ **Le rôle de l'enfance** : il est souvent très important. Nous avons tous connu une grand-mère qui « achète » l'affection de ses petits-enfants en leur apportant des gâteaux ou des bonbons. Très vite, le petit enfant fait l'association plaisir/bénéfice/récompense/amour... - ...manger/sucré. Ce schéma affectif persiste à l'adolescence et il est normal que l'on compense une anxiété, une dépression par une recherche de plaisir qui a fait ses preuves.

Il ne faut pas négliger non plus le poids des habitudes culinaires familiales en fonction des régions ou des ethnies. Il existe une « injonction familiale » d'avoir à se conformer à ces habitudes et un désir d'identification aux parents. L'avantage pour le sujet est que cela lui donne une justification sérieuse, génétique, qui semble incontournable : « Je suis d'origine italienne, alors ... ».

Il existe naturellement d'autres bonnes raisons de grossir car chaque être humain a une histoire qui lui est propre. Le rôle du médecin est d'aider le sujet à prendre conscience de ces facteurs personnels. Mais il doit bien sûr prendre en compte l'autre versant du pro-

blème qui amène le sujet dans nos cabinets. Ce sont :

Les raisons de maigrir

L'importance de ces raisons doit être évaluée par un interrogatoire le plus complet possible. De cette évaluation des motivations dépend le succès ou l'échec du processus d'amaigrissement. Un certain nombre de sujets, en particulier les adolescents, arrivent dans nos cabinets entraînés de force par leur famille. Leur motivation personnelle est nulle, le résultat le sera également. D'autres ont un réel désir de maigrir, mais refusent toute prise en charge personnelle. Cette idée du médecin-garagiste ou du médecin-pressing est à éliminer d'emblée par une négociation préalable. D'autres, enfin, semblent motivés, mais ont inconsciemment peur de changer.

Au cours de l'interrogatoire qui précise ces motivations, on peut relever un certain nombre de « bonnes raisons » de maigrir :

■ **L'effet mouton** : c'est un processus d'identification au groupe. Le rôle des top-models, des journaux (surtout féminins), de la publicité, de la mode vestimentaire, des vedettes du cinéma ou de la télévision est important et entraîne un phénomène de « modélisation ». S'il est vrai qu'une femme se fait beaucoup plus remarquer dans la rue avec une casserole sur la tête qu'avec une ligne de rêve, force est de constater qu'elle préfère la seconde hypothèse.

■ **On maigrir pour soi** la plupart du temps : l'image valorisée de son propre corps est la motivation essentielle que l'on entend, surtout de la part des jeunes filles. Chez le garçon, réputé moins narcissique, le désir de séduction crée une « obligation » de maigrir pour rester dans la compétition.

■ **L'habillement** et les possibilités de trouver sa taille sont également un facteur souvent exprimé. La bonne image de son corps nu est moins importante car il est vrai que la vie relationnelle, sociale ou

professionnelle est, sauf exception, plus fréquente sur le mode habillé.

■ **La compétition**, le regard de l'autre sont également relevés au cours de l'interrogatoire. L'image de soi est également celle que l'on voit dans le regard de l'autre.

■ **La séduction**, bien que non prépondérante, est un élément à prendre en compte. Pour beaucoup de gens, il est flatteur d'attirer l'attention de l'autre sexe, sans pour autant en faire une recherche d'aventure. Toutefois, le fait de tomber amoureux(se) peut servir de « starter » à une perte de poids, surtout chez l'adolescent.

■ **Les raisons négatives** sont celles qui visent à éloigner le sujet d'un inconvénient « J'en ai assez de..., je ne me supporte plus..., je ne peux plus ». Ces raisons sont puissantes mais de courte durée. Ce sont elles qui font prendre la décision et passer à l'acte de consulter le médecin. Cependant, après avoir perdu deux kilos, le sujet se retrouve dans un état où il se supportait encore. Il perd donc sa motivation.

■ **Les raisons positives** sont celles qui amènent le sujet à être efficace sur le long terme. Elles consistent à « aller vers » un bénéfice escompté. Celui-ci peut être esthétique, social ou concerner la santé, le sport... Le patient reste motivé tant que l'objectif n'est pas atteint.

L'attitude thérapeutique

L'attitude globale du médecin face à l'adolescent qui souhaite maigrir obéit à un certain nombre de règles :

- La neutralité est nécessaire, bienveillante. Une écoute attentive, passive, c'est-à-dire silencieuse, permet dans un premier temps de repérer les principales motivations et leur hiérarchie.
- L'analyse de la demande : « Pour quoi (en deux mots) voulez-vous maigrir ? ». Elle permet de compléter les informations sur les raisons de maigrir qui n'ont pas été

données spontanément dans le premier temps. Le respect des raisons du patient est indispensable et doit seul compter. Éviter de dire « Mais vous êtes très bien comme ça », ce qui rompt la communication, car le/la patient(e) n'est pas venu pour vous demander votre avis esthétique.

- La permission du malade : cette notion est plus mal connue et peut expliquer un certain nombre d'échecs thérapeutiques. La découverte des raisons qui poussent à grossir est très souvent mal comprise dans un premier temps, et mal supportée dans un second temps. Ces raisons font partie d'une intimité profonde et il faut l'autorisation du sujet pour pouvoir en parler, dans un climat de confiance réciproque. Faute de quoi, la communication est là aussi rompue avec un risque majoré d'échec.

L'attitude active du médecin tient compte des différentes étiologies possibles. Elle consiste, entre autres choses, à instiller le doute dans les croyances négatives, à conseiller d'étendre le choix des plaisirs de compensation au-delà de la nourriture (il faut au minimum cinq moyens de se faire plaisir quand on se sent mal), à aider à reprendre confiance en soi, à améliorer l'image positive de soi... On ne maigrir pas pour être bien, mais parce qu'on est bien (dans sa peau).

- Enfin, il est nécessaire que le sujet sache qu'en s'y prenant bien, il peut parfaitement réussir, même s'il a déjà échoué un grand nombre de fois auparavant.

LES MOYENS THÉRAPEUTIQUES

Ce sont les techniques dont nous pouvons disposer pour atteindre l'objectif. Citons :

■ **Le régime** : il est nécessaire d'expliquer à l'adolescent les grands principes de diététique en lui faisant comprendre que ces lois naturelles s'appliquent toute la vie, et qu'il vaut mieux changer profondément de goûts que « faire un régime ». Les deux voies, quantitative

(réduction des calories globales) ou qualitative (réduction des glucides et des graisses cachées), peuvent être proposées à son libre choix. La deuxième, qui privilégie l'absorption de protéines, semble préférable et mieux tolérée en période de croissance.

■ **Le sport** est un facteur essentiel d'amaigrissement et de retour à un état d'équilibre psycho-somatique. La motivation liée aux performances accrues, la dépense calorique beaucoup plus importante, le soulagement des tensions et des angoisses par la distraction sont autant de facteurs de réussite.

■ **La psychothérapie de soutien** : elle peut être assurée par le médecin de famille si celui-ci en a la compétence. Dans le cas contraire, il est préférable de confier son patient en parallèle à un spécialiste pour éviter d'aggraver les choses.

■ **L'hypnose** permet dans certains cas de mettre à jour des croyances cachées, des blocages, des interdits, et de les traiter dans le même temps. Ses indications recouvrent celles de la psychanalyse, mais elle fait partie des « thérapies brèves » aux résultats souvent spectaculaires.

■ **La PNL** (Programmation Neuro-Linguistique) est une technique de changement qui utilise un certain nombre d'outils. Elle fait également partie des thérapies brèves mais ne peut être utilisée que par un spécialiste. Les outils les plus classiques sont :

- Après le recueil très attentif de l'information, détermination de l'objectif. Les règles en sont précises : il est exprimé positivement, dépendant complètement du sujet, réaliste, mesurable, écologique, respectant le sujet et son environnement.
- Les risques éventuels de l'acquisition de la minceur, les obstacles, seront mis à jour et traités un par un.
- La prise de conscience de l'image de soi, de sa propre écoute, de son regard. Beaucoup d'obèses refusent l'image donnée par le miroir.

- La visualisation positive permet de former une image mentale correspondant à ce que l'on éprouve une fois l'objectif atteint. Elle est source de motivation.

- La dissociation (simple, double, triple...) permet de changer l'angle de vision du problème en supprimant les facteurs émotionnels parasites et en diminuant donc les ressentis douloureux de l'obèse.

- Les générateurs de comportements nouveaux : face à l'anxiété qui amène à manger, comment gérer en amont une situation anxiogène afin qu'elle soit mieux vécue, et comment en cas d'anxiété offrir d'autres réponses que celles de la nourriture. On fait ainsi appel aux propres ressources du sujet, à ses savoir-faire et à sa créativité.

Les méthodes de régression plus complexes peuvent aussi être utiles :

■ **Les médicaments classiques** peuvent être utiles dans un premier temps (anxiolytiques, antidépresseurs...). Ils ont l'avantage d'être puissants et rapidement efficaces, mais l'inconvénient d'apporter une solution de l'extérieur sans utiliser les potentialités du sujet. De plus, leur prescription doit toujours être limitée dans le temps.

Depuis quelques temps, à la suite de travaux sur les rats, on parle beaucoup de la **leptine**, hormone sécrétée par les adipocytes, et qui aurait un effet sur l'utilisation des graisses et sur le développement pubertaire. Comme cette hormone est d'origine humaine, il est impossible, pour les raisons légales, de l'utiliser comme souche homéopathique. Mais il n'est pas prouvé qu'une hormone d'origine animale ait une action sur l'homme. Cependant, cette piste reste ouverte pour l'avenir.

■ **Les médicaments homéopathiques** ont l'avantage de prendre en compte la totalité des caractéristiques du sujet, sur le plan physique et psychique, et d'être des régulateurs du comportement. Les pathogénésies, les types sensibles

nous renseignent sur les grandes tendances morbides et comportementales, et leur prescription vise à rétablir l'équilibre perturbé. Les plus couramment utilisés sont :

> **Thuja** avec sa morphologie infiltrée, son obésité androïde, son comportement obsessionnel, nosophobique et cénesthopathique.

> **Medorrhinum** qui complète souvent Thuja quand celui-ci montre ses limites. Le comportement est ici plus précipité, le passé urogénital parfois présent.

> **Natrum sulf** et **Natrum mur** et leur action présumée sur le métabolisme de l'eau et du sodium, leur obésité gynoïde avec tendance à la cellulite, le repli sur soi, la tendance dépressive. Grands médicaments de l'adolescence dans son ensemble.

> **Calcarea carb.** dont on notera la petite taille et la morphologie bréviligne, le goût pour le sucre. Leur obstination naturelle en fait des sujets très motivés.

> **Lycopodium** dont la typologie est souvent mixte avec Calcarea carb. S'y ajoutent les insuffisances d'élimination et le manque de confiance en soi.

> **Sulfur** dont l'obésité souvent bien acceptée est le résultat d'une hygiène de vie orientée vers l'hédonisme. Gourmands et gourmets, ils ont un goût prononcé pour les hautes calories.

> **Sépia** n'a pas tendance naturellement à grossir, mais pourra être utile dans un contexte dépressif avec auto-dépréciation, rumination, culpabilité.

> **Pulsatilla** sera utile chez les types sensibles timides, manquant de confiance en eux, amélioré par la consolation du gâteau ou de la glace, et sujet aux troubles circulatoires périphériques et à la cellulite. Peut être indiqué aussi bien chez le garçon que chez la jeune fille.

> **Lachesis** trouve son indication dans les comportements colorés par la jalousie vis-à-vis de la fra-

trie. Le comportement agressif vis-à-vis de l'entourage peut les amener à un état d'opposition systématique.

➤ **Ignatia** et **Gelsemium** sont toujours présents en homéopathie dès qu'on traite de psychopathologie. Leurs signes sont trop connus pour être rappelés ici. Signalons cependant le passage des examens qui associent trac, tension nerveuse et inactivité physique.

➤ **Argentum nitricum** est à rapprocher des précédents dans un contexte de précipitation, de phobies, de troubles digestifs et d'un goût marqué pour le sucre.

➤ **Anacardium orientale** : Dr Jekyll et Mister Hyde « Je ne peux pas m'empêcher de... », « C'est plus fort que moi ». La modalité d'amé-

lioration de la céphalée ou de l'anxiété en mangeant prend ici toute sa valeur. Médicament de grignotage.

➤ **Antimonium crudum** est le plus connu des médicaments de boulimie quantitative. Le besoin de réplétion rapide mais mal tolérée est caractéristique.

Tous ces médicaments seront prescrits en hautes dilutions, 15 ou 30 CH, de une fois par jour à une fois par semaine. Il faut éviter de promettre aux patients un effet amaigrissant propre de toutes ces substances.

Conclusion

Face au problème de l'amaigrissement, il faut repérer les différents

niveaux de difficultés. Certains patients, à l'hygiène de vie désastreuse, nécessitent simplement quelques conseils diététiques et sportifs pour obtenir un bon résultat. Certains par simple méconnaissance des grandes règles, d'autres par besoin de se les entendre dire (« J'ai besoin d'un gendarme »).

Mais dans un grand nombre d'autre cas, en particulier en cas d'échecs préalables, l'approche psychopathologique est utile. La connaissance de l'étiologie et sa correction donne presque toujours un bon départ. Le résultat sera fonction de la motivation du sujet lui-même et non de ses parents, est théoriquement meilleur chez l'adolescent que chez l'adulte, du fait de la plus grande aptitude d'un organisme jeune à brûler les calories.